

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

tomirlarning o‘ziga yopishgan holda oziqlanadi.

Barg ustki shirasi juda ko‘payib ketgan vaqtda tirik tug‘uvchi urg‘ochilari boshqa yong‘oq daraxtlariga uchib o‘ta boshlaydi. Ularning lichinkalari barg bandi, novdalar bo‘ylab harakatlanib, yangi barglarda koloniyalar hosil qila boshlaydi.

Zararkunanda ko‘paygan vaqtda barglarning pastki tomonida zich to‘dalarni hosil qiladi. Ular mayda, mayin barglarda yaqqol

seziladi. Shiralar barglarning markaziy va yon tomirlari atrofida joylashadi. Ayrim (1-2) lichinkalar barg tomirlarida oziqlanmasligini, ba‘zilarining 5-6 donadan g‘uj bo‘lib joylashgan to‘dalarini uchratish mumkin. Lichinka tug‘ishga kirishgan qanotli urg‘ochi shiralar och-sariq, tug‘ishni tugatganlari to‘q-sariq rangda bo‘ladi. Lichinka tug‘ishdan qolgan shiralar 3-4 kun davomida yashaydi, keyinchalik g‘ujanak bo‘lib, nobud bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yaxontov V.V. Markaziy Osiyo qishloq xo‘jaligi zararkunandalari.- – Toshkent: Gosizdat, 1962.
2. Sa‘dullaev A., Toirov M., Artikbaev P., Ucharov A., Obidjanov D. Mevali bog‘lar zararkunanda hamda kasalliklari va ulardan asrash. //O‘simliklar himoyasi va karantini jurnali. 2009.–№2.
3. Yusupov A.X. va A.Marupov. Bog‘ va tokzorlarni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish choralari.// - Toshkent,2009.
4. Yusupov A.X., Ucharov A.A., Mamatov K.SH., SHukurov X.M., Muhitdinov V.N. Intensiv usulda etishtirilayotgan mevali bog‘larni zararkunandalardan himoya qilish tizimi. Tavsiyanoma. – Toshkent, 2018.
5. Xo‘jaev SH.T. Umumiy va qishloq xo‘jalik entomologiyasi hamda uyg‘unlashgan himoya qilish asoslari. // - Toshkent,2019.

КАРАМ АГРОБИОЦЕНОЗИДА УЧРАЙДИГАН ЗАРАРЛИ ОРГАНИЗМЛАРНИ БИОЭКОЛОГИЯСИ

ТДАУ, Ўсимликларни химоя қилиш таълим йўналиши талабаси,

ёш тадқиқотчи

А.А.Абдуразиков

ТДАУ, профессорлари

Р.А.Жумаева

Л.А.Абдувосикова.

Annotatsiya: Ushbu ishda, agrar ekotizimlarda uchraydigan zararli organizmlar, xususan, pestitsidlar, o‘simliklar va ularning atrof-muhitga ta‘siri haqida so‘z yuritiladi. Zararli organizmlar va ularning biotik omillari, shuningdek, agroekosistemadagi ekologik muvozanatni saqlashdagi o‘rni o‘rganiladi. Bioekologiya nuqtai nazaridan, zararli organizmlarning yashash sharoitlari, ularning populyatsiyasi va o‘simliklar bilan bo‘lgan o‘zaro aloqalari aniqlanadi. Tadqiqot natijalari agrar sohadagi zararli organizmlar bilan kurashish usullarini takomillashtirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Agrobiotsenoz, zararli organizmlar, bioekologiya, ekologik muvozanat, pestitsidlar, o‘simliklar, agroekosistema, ekologik omillar, populyatsiya.

Аннотация: В данной работе рассматриваются вредоносные организмы, встречающиеся в агроэкосистемах, в частности, пестициды, растения и их воздействие на окружающую среду. Изучаются биотические факторы вредоносных организмов, а также их роль в поддержании экологического баланса в агроэкосистемах. С точки зрения биоэкологии,

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

исследуются условия обитания вредоносных организмов, их популяция и взаимодействие с растениями. Результаты исследования помогут улучшить методы борьбы с вредоносными организмами в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: Агробиогеоценоз, вредоносные организмы, биоэкология, экологическое равновесие, пестициды, растения, агроэкосистема, экосистемные факторы, популяция.

Abstract: This work discusses harmful organisms found in agricultural ecosystems, particularly pesticides, plants, and their impact on the environment. The biotic factors of harmful organisms, as well as their role in maintaining ecological balance in agroecosystems, are examined. From a bioecological perspective, the living conditions of harmful organisms, their populations, and their interactions with plants are identified. The research findings will help improve methods of controlling harmful organisms in agriculture.

Keywords: Agroecosystem, harmful organisms, bioecology, ecological balance, pesticides, plants, agroecosystem, ecological factors, population

Дунёда экология ва атроф муҳитнинг кескин ўзгариши, инсон томонидан табиатнинг шиддат билан ўзлаштирилиши, ўша жойга ҳос бўлган биоценоз жонзотларини буткул йўқолиб кетишига олиб келмоқда. Бу эса қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда жиддий хавф туғдирмоқда. Албатта бу хавфни олдини олиш мақсадида инсоният томонидан турли туман восита ва усулларни шиддат билан қўлланилиши ушбу ареалга ҳос бўлган фойдали организмларни қирилиб кетиши билан бирга, биоценоздаги биохилма-хиллик мувозанатининг бузилишига, атроф муҳитнинг ифлосланишига, айрим зараркундаларнинг кескин кўпайиб кетишига олиб келмоқда ҳамда иссиққонли жонзотларга жиддий салбий таъсир

кўрсатмоқда.

Lepidoptera туркум вакиллари тез кўпайиши ва зарари жуда кўплаб омилларга боглиқ бўлиб, бўларга етарли озука ўсимлигини бўлиши ва уларнинг ривожланиши учун зарур бўлган иқлим шароитининг мавжудлиги билан боглиқ. Илмий асосланган агротехник чоратадбирлар зараркундаларга, жумладан куялар, парвоналар, тунламлар ва оқ капалаклар узок вақт оммавий кўпайишига ва уларнинг зарар келтириш даражасини камайтиришга қаратилган. Ушбу зараркунанда оилаларининг кўплаб вакиллари тупроқда ғумбакга ўтади ва агротехник ишлов ушбу зараркундаларнинг ғумбаклик фазаларида нобут бўлишини таъминлайди.

1-расм. ТДАУ тажриба хўжалигида экилган карамдош экинларда зарарли организмларни (бегона ўт, касаллик ва зараркундалар) учраш даражаларини кузатиш

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Қатор оралари 70 см, уялар ораси 30 см, ҳар бир уядаги кўчат сони 1 сотих майдонга 476 (10 сотихга 4760) туп ўсимлик тўғри келади (1-расм).

Парваришлаш. Кўчат экиб бўлгандан кейин майдон кетма-кет суғорилади. Кўчат тугандан сўнг эгатларнинг оралари, кўчатларнинг атрофи юмшатилади ва биринчи ўғит берилади.

Иккинчи чопиқ экин суғорилгандан сўнг ўтказилади. Оқ бош қарам икки марта

чопиқ қилинади. Қарамни озиклантириш учун 1 сотих майдонга 2 кг азот, 1,5 кг фосфор ва 0,7 кг калий солинади. Бўз тупроқли ерларда эртаги қарамни 8-10 марта, сизот сувлари юза жойлашган ерларда 6-8 марта суғориш тавсия этилади.

Албатда турлихилдаги минерал ўғитларнинг қарам агробиеоценозида учрайдиган зарарли организмларга таъсири икки хил йўналишда бўлиши мумкин.

2-расм. Камам тунлами зараркунандасини оқ бош қарам экинидаги зарарини аниқлаш. (ТДАУ тажриба участкаси)

Энг асосийси эса қарам экинига берилган минерал ўғитлар Lepidoptera туркум вакиллари зараркунандаларига чидамлилигини оширади. Қарам экинларида минерал ўғитлар таъсирида биокимё ва физиологик ҳолат ўзгарганлиги оқибатида фитофагларнинг ривожланишига таъсир этади. Минерал ўғитларнинг ҳашарот ва каналарга таъсир этиш механизими куйидагича бўлиши мумкин:

- тўғридан тўғри токсик таъсири;
- аттрактив, репеллент ва антифидант таъсири;

-ўсимликда модда алмашуви оқибатида ўсимликнинг ўсиши ва ривожланиши туфайли зарарланган қисмларни қоплаш (компенсация).

Қарам экинлари ҳам қолган қишлоқ хўжалик экинлари сингани минерал ва маҳаллий ўғитларга анча муҳтож экин ҳисобланади. Ундан мўл ва сифатли ҳосил олиш шу минерал ва маҳаллий ўғитлар билан таъминланганлигига боғлиқ. Бу эса ўз ўзидан зараркунандаларга чидамлилигини ҳам оширади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Abbots W.S. A method of computing the effectiveness of insecticide, -1925.- V.18. - №3. - P. 265-267.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

2. Адашкевич Б.П. Методическое указание по выявлению местных видов трихограммы. Изд. МСХ. -Ташкент, 1978. - 6с.
3. Викторов Г.А. Трофические и синтетическая теория динамики численности насекомых. // Зоологический журнал. -Л., 1971. -№50/3.-С.361-372.
4. Жумаев Р.А. Массовое размножение трихограммы на яйцах хлопковой совки в условиях биологической лаборатории и ее применение в агробиоценозах // Халқаро илмий-амалий конференция “Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги” мақолалар тўплами. Тошкент:2016 –Б. 193-196.
5. Хўжаев Ш.Т. Қишлоқ хўжалик экинларини зараркундалари ва касалликларига қарши инсектицидларни кичик ва катта дала тажрибаларида синашнинг асосий шартлари // Инсектицидлар, акарицидлар, биологик актив моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий курсатмалар тўплами. Узинформагруппом. –Тошкент, 1994. - Б. 4-18.
6. Westwood J.O. Description of several new British forms amongst the parasitic hymenopterous insects. Philos. Mag J. Sce Z. –1938. –Vol 3. –№2. –P. 443-445.

TUPROQ BIOLOGIK FAOLLIGINI O‘RGANISHDA HORIJIIY TAJRIBALAR TAHLILI

Sodiqova Gulchexra Sattorovna¹,
Hojimurodov Sunnatilla Boymurod o‘g‘li²,
Qodirov Elbek Turaevich³.

1-Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, 2- Toshkent davlat agrar universiteti talabasi,
Toshkent davlat agrar universiteti doktoranti

gulchexra-25@mail.ru

Annotatsiya. Quruqlik ekotizimlarining muhim tarkibiy qismi hisoblangan tuproq mikroorganizmlari o‘simliklar bilan o‘zaro ta’sirlashadi. Bu jarayon o‘simliklarning ta’siri natijasida tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlari o‘zgarishi orqali sodir bo‘ladi. Web of Science Core Collection ma’lumotlar bazasidan olingan 2011-2023 yillarda chop etilgan tuproq mikroorganizmlari va o‘simliklar o‘rtasidagi bog‘liqlik haqidagi 441 ta nashrni vizual tahlil qilish uchun CiteSpace dasturiy ta’minoti qo‘llanildi. So‘nggi 12 yil ichida eng ko‘p maqolalar Hindiston, Amerika Qo‘shma Shtatlari, Avstraliya, Germaniya va Ispaniyada nashr etilgan bo‘lib, ular jami chop etilgan maqolalarning 60,67 foizini tashkil etdi va eng ko‘p iqtibos keltirildi.

Kalit so‘zlar: Tuproq mikroorganizmlari, o‘simliklar, ilmiy iqtibos, bibliometrik va adabiyotlar tahlili.

Аннотация. Почвенные микроорганизмы, являющиеся важным компонентом наземных экосистем, взаимодействуют с растениями. Этот процесс происходит посредством изменения физико-химических свойств почвы в результате воздействия растений. Программное обеспечение CiteSpace использовалось для визуального анализа 441 публикации о взаимосвязи почвенных микроорганизмов и растений, опубликованных в период с 2011 по 2023 год из базы данных Web of Science Core Collection. За последние 12 лет наибольшее количество статей было опубликовано в Индии, США, Австралии, Германии и Испании, что составило 60,67% от общего числа опубликованных статей, и они были наиболее цитируемыми.

Ключевые слова: почвенные микроорганизмы, растения, научное цитирование, библиометрический и литературный анализ.